

Юрій Вячеславович Бедратий,
здобувач ПВНЗ «Львівський університет бізнесу та права»
<https://orcid.org/0000-0001-9230-0438>

Щодо визначення поняття «правовий статус суду»

При характеристиці правового статусу суду, опираючись на існуючі дослідження, мусимо визнати, що до позначення відповідного поняття може додаватись уточнюючий прикметник (конституційно-правовий, господарсько-правовий тощо), що вказує на галузевий характер правового статусу. Це породжує закономірне питання: чи суд має єдиний правовий статус, який по різному проявляється у різних правовідносинах, чи усе ж таки говоримо окремо про, приміром, конституційно-правовий чи адміністративно-правовий статус. Якщо дотримуватись першого варіанту, то необхідно здійснити визначення структури правового статусу, за другим варіантом – класифікувати можливі правові статуси суду.

Першим шляхом пішов у своєму дослідженні Баронін Д. Б., зауваживши, що залежно від суб'єкта-носія, правовий статус суду може бути базовим (установлює загальні правові засади суду), спеціальним (містить засади правового положення певних видів судових органів) та індивідуальним (визначає засади правового становища конкретних судів) [1, С. 9]. Докладнішу структуру правового статусу запропонував А. В. Панчишин [2, С. 97], хоча у своєму дослідженні науковець пропонує вважати це за класифікацію, а не структуру. Відтак А. В. Панчишин виокремлює:

– загальний (конституційний) правовий статус, що визначається конституцією і не залежить від певних поточних факторів, є рівним, єдиним і стабільним для всіх суб'єктів; його зміна залежить виключно від волі законодавця. Водночас, наголошує А. В. Панчишин, «даний статус є базовим, вихідним для решти статусів», що, на наше переконання, вказує на положення конституційно-правового статусу у ієрархічній структурі, що описує правовий статус суб'єкта;

– спеціальний (родовий) статус – відображає особливості правового становища певних суб'єктів, базується на загальному та детальніше характеризує доповнюючі права, обов'язки та пільги, передбачені

законодавством для певної категорії суб'єктів;

– галузевий статус характеризує особливості прав та обов'язків суб'єктів стосовно певної сфери суспільних відносин, конкретизує загальний статус нормами галузевого законодавства;

– індивідуальний статус фіксує можливості та обов'язки конкретного суб'єкта, відображає сукупність персоніфікованих прав та обов'язків, є динамічним та змінюється відповідно до змін стану суб'єкта.

Підтримаємо підхід С. В. Глущенко, котра пропонує виокремлювати «узагальнені моменти» у структурі конституційно-правового статусу державного органу: 1) місце і роль у суспільстві та державі, соціально-політичне призначення; 2) загальна правоздатність як фундамент для включення того чи іншого суб'єкта до конституційно-правових відносин; 3) права і обов'язки або компетенція і повноваження; 4) гарантії стійкості і реального правового стану [3, С. 32].

Крапку у дискусії щодо єдності правового статусу чи множини статусів можливо поставити опираючись на структуру правового статусу суду, запропоновану О. В. Фазикошем, до якої науковець відносить такі елементи: 1) нормативно цільовий – визначає норми про цілі (мету), завдання діяльності; 2) організаційно-структурний – відображає організаційні аспекти діяльності органу; 3) компетенції – сукупність владних повноважень і підвідомчості [4, С. 79].

Зважаючи на проведене дослідження, можемо стверджувати, що правовий статус суду відзначається єдністю та становить сукупність правових норм, що визначають мету, цілі та завдання суду, компетенцію та організаційно-правові засади функціонування. Вірне визначення правового статусу суду сприятиме можливості дослідження організаційно-правових засад його утворення, функціонування та розвитку у системній єдності, а також відокремлено від решти елементів судової системи України, що дозволить сформулювати науково-обґрунтовані рекомендації розвитку нормативно-правового забезпечення ефективного правосуддя.

Список використаних джерел

1. Баронін Д. Б. Правовий статус суду в Україні : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.10 / Д. Б. Баронін ; кер. роботи Л. М. Москвич ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого. – Харків, 2015. – 19 с.
2. Поняття, ознаки та структура категорії "правовий статус" / А.В.

Панчишин // Часопис Київського університету права. — 2010. — № 2. — С. 95-98.

3. Глущенко С. В. До питання про конституційно-правовий статус державного органу / С. В. Глущенко // Адвокат. - 2012. - № 6. - С. 28 – 33

4. Фазикош О. В. Правовий статус суду як органу судової влади: поняття та складові елементи / О. В. Фазикош // Європейські перспективи. - 2013. - № 6. - С. 78-83.